

Diseño del Proceso de Producción de Etanolaminas mediante Destilación Reactiva para la Industria Venezolana

Process Design for the Production of Ethanolamines via Reactive Distillation for the Venezuelan Industry

José Alejandro Barboza Fuenmayor

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Email: josea.barboza2000@gmail.com

Miguel Alfredo Pérez Quintero

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Email: perezmiguelalfredo@gmail.com

Charles Albert Gutiérrez Mendoza

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Email: charles.agm@gmail.com

Recibido: 07-06-2021

Aceptado: 06-06-2021

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar el proceso de producción de etanolaminas mediante destilación reactiva empleando productos comerciales de la industria venezolana. En este sentido, se escogieron la corriente de óxido de etileno proveniente de la empresa Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. y la corriente de amoníaco proveniente de Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela, C.A. como materias primas para el proceso. A continuación, se determinó que el catalizador más adecuado para el desarrollo de las reacciones es el agua, adoptando las expresiones cinéticas propuestas por Park *et al.*[14]. Posteriormente, se efectuó la simulación del esquema utilizando el programa Aspen Plus v8.8. Finalmente, el estudio técnico arrojó una selectividad hacia la monoetanolamina del 69.5%, con una pureza en los productos del 99.99%, asimismo se determinó que la planta posee una capacidad de 10600 TMA y que la misma debería ubicarse en PRALCA. El estudio económico arrojó que la propuesta es factible.

Palabras clave: Etanolaminas, destilación reactiva, selectividad, simulación.

Abstract

The objective of this research was to design the production process of Ethanolamines by Reactive Distillation using Commercial Products of the Venezuelan Industry. In this sense, the Ethylene Oxide stream coming from the company Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. and the Ammonia stream coming from Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela, C.A. were chosen as raw materials for the process. Subsequently, it was determined that the most adequate Catalyst for the development of the Reactions is Water, adopting the Kinetic Expressions proposed by Park et al. (1995). After that, a simulation was carried out using the program Aspen Plus v8.8. Finally, the Technical Study yielded a Selectivity towards Monoethanolamine of 69.5%, with a Purity in the products of 99.99%, it was also determined that the plant has a Capacity of 10600 MTY and that it should be located at PRALCA. The economic study showed that the proposal is feasible.

Key words: Ethanolamines, reactive distillation, selectivity, simulation.

Introducción

Las etanolaminas son una clase de compuestos orgánicos que incluyen dos grupos funcionales (amino e hidroxilo). Por lo que comparten las propiedades de las aminas y de los alcoholes. Debido a la diversidad de aplicaciones industriales que tienen estos compuestos, su producción se ha convertido en un proceso de